

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Т.М.Турсунмуратов

д.п.н. , доцент, первый проректор Университета

Инха в г. Ташкенте, профессор ИСФИ

DOI:10.5281/zenodo.15012328

Аннотация. Статья посвящена вопросам сотрудничества стран Центральной Азии, перспективы интеграции. Дается оценка место и роли Узбекистана в реализации задач в рамках интеграции региона. Проанализированы изменения, связанные с растущей экономикой, политической свободой и влиянием стран Центральной Азии, которые усилили внимание крупных держав на международной арене к процессам в центральноазиатском регионе. Рассматриваются важные аспекты регионального сотрудничества, такие как торгово -экономическое развитие, технологическое взаимодействие.

Ключевые слова: Центральная Азия, сотрудничество, интеграция, Узбекистан, торговля, экономика, современные технологии.

На фоне усиления позитивных тенденций интеграционных процессов в регионе Центральной Азии формирование единого регионального рынка приобретает особо важное значение.

В рамках Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане в ноябре 2024 года было согласовано **единое видение развития региональной кооперации – Концепция «Центральная Азия-2040»**, которая подтвердила готовность стран придать динамичный характер процессу регионального сотрудничества.

Именно новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал «лидером, который остро прочувствовал зреющий общественный запрос

на кардинальные перемены, решение накопившихся проблем, фундаментальный слом устаревших подходов к выстраиванию взаимоотношений с соседями» [1].

Во главу угла поставлена цель достижения **«ноль проблем с соседями»**. Концептуальной основой региональной политики стали принципы недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств, открытости, прагматизма и конструктивизма, проактивного диалога на основе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов [1].

Одной из приоритетных задач нового цикла консультаций глав стран «центральноазиатской пятёрки» является «осуществление стратегического прорыва в экономическом направлении». В этом контексте Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияев выступил за становление региона Центральной Азии как одного из мировых центров экономического роста и инвестиционной активности. При этом стратегической целью должно стать формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка» [2].

Торговые отношения являются одной из неотъемлимых основ экономического сотрудничества в регионе. Торговля всегда была фактором, объединяющим людей. Рынки Востока, будучи центрами торговли, благодаря своей открытости были наполнены товарами из разных уголков мира. Эти традиции продолжают в регионе и в настоящее время.

За последние шесть лет совокупный внешнеторговый оборот Центральной Азии вырос в 2 раза, преодолев отметку в 200 млрд. долл., на 45% увеличился приток прямых иностранных инвестиций в регион, достигнув в 2022 году 40 млрд. долл. За этот же период, дополнительно к уже действующим четырём, были сформированы шесть новых диалоговых площадок с внерегиональными актёрами в формате «ЦА плюс». При этом диалог региона с КНР, РФ, Индией и ЕС выведен на уровень глав государств,

что свидетельствует о признании высокого уровня консолидации центральноазиатских государств [3].

По данным ЕБРР, в Центральной Азии внутренние взаимные инвестиции достигли 834 млн долл. США на конец первого полугодия 2024 г., что на 40% выше значений 2022 г. Наибольшая динамика роста – в обрабатывающем секторе, где взаимные инвестиции выросли в 2,5 раза к 2022 г. При этом, Казахстан – лидер в Центральной Азии как страна-инвестор: 80% от всего объема экспортированных инвестиций в регионе или 671 млн долл. на конец первого полугодия 2024 г. В свою очередь значимость Узбекистана как локального инвестора в Центральной Азии возрастает. Прямые инвестиции из Узбекистана выросли с 24 млн долл. в 2022 г. до 164 млн долл. США на конец первого полугодия 2024 г. [4].

Изменения, связанные с растущей экономикой, политической свободой и влиянием стран Центральной Азии, усилили внимание крупных держав на международной арене к процессам в центральноазиатском регионе.

В частности, если в последние годы США и Евросоюз пересмотрели и обновили свою стратегию в отношении Центральной Азии, то с другой стороны, Россия и Китай также попытались укрепить сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках Евразийского экономического союза и инициативы «Одно пространство, одна дорога». В свою очередь, Япония, Южная Корея, Турция, Иран, Индия и ряд других стран тоже ведут активное сотрудничество со странами Центральной Азии. Эти крупные страны, участвующие в геополитике Центральной Азии, имеют свои интересы в регионе [5].

В этих условиях инвестиционная среда в странах Центральной Азии приобретает благоприятный характер, создавая хорошую основу для привлечения как финансовых средств, так и для развития современных технологий.

В свою очередь, для развития торгово-экономических отношений возникает необходимость создания эффективных платформ на основе современных информационно-коммуникационных технологий.

В рейтинге по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам и результатам индекса готовности к передовым технологиям первое место занимает Казахстан, затем Узбекистан, Кыргызстан и за ними следуют другие страны. В среднем в Центральной Азии на науку затрачивается менее 1% ВВП. В развитых странах финансирование НИОКР ежегодно увеличивается и составляет в среднем от 2 до 4% ВВП [6].

Поскольку страны Центральной Азии участвуют в различных объединениях, то многими авторами предлагаются различные формы возможного сотрудничества, в том числе путем создания общих платформ и центров. К примеру, создание Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦУР УР), который создается для комплексной реализации Целей Устойчивого Развития и достижения конкурентоспособности стран [7].

Вместе с тем, что для комплексных преобразований, по мнению автора, необходимо решить вопросы доверия и прозрачности.

В целом, интеграционные процессы в регионе Центральной Азии должны строиться наряду с идеологической идентичностью между странами, на основе развития торгово-экономического и технологического сотрудничества.

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать следующие выводы:

1. Национальные экономики стран региона обладают взаимодополняющим характером: развитие одной способствует развитию другой и укреплению взаимных связей. Для успешного сотрудничества важно наполнить внутренний рынок продукцией, производимой в самом регионе.
2. Локализация играет важную роль в разработке новых продуктов на основе регионального сотрудничества. Развитие этого процесса, в свою

очередь, не позволяет товарам третьих стран занять региональный рынок и способствует усилению региональной интеграции.

3. В современных глобальных политических процессах странам Центральной Азии важно сотрудничать как единому региону в рамках международных отношений. Это позволит им выходить на крупные мировые рынки как единый регион на основе регионального экономического сотрудничества, занимать достойное место на международной арене и способствовать укреплению взаимосвязей.

4. Концентрация усилий как по разработке, так и по привлечению современных технологий будет способствовать укреплению научно-технологического потенциала региона Центральной Азии в современных условиях.

Использованная литература

1. Камиллов А. Узбекистан несёт особую ответственность за будущее Центральной Азии. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/08/14/abdulaziz-kamilov-central-asia/>

2. Глава Узбекистана выступил за формирование Единого регионального рынка стран ЦА и Азербайджана. <https://www.inform.kz/ru/glava-uzbekistana-vistupil-za-formirovanie-edinogo-regionalnogo-rinka-stran-tsa-i-azerbaydzhana-56390c>

3. ИСМИ: Центральная Азия должна стать пространством промышленно-технологической кооперации <https://uzdaily.uz/ru/post/76051/>

4. Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР – 2024. Евразийский регион.

5. Ф.Ҳақимов, Марказий Осиёда минтабавий ривожланиш динамикаси ва “5+1” кўп томонлама ҳамкорлик формати. <https://strategy.uz/index.php?news=1446>.

6. Эралиева А.А. Научно-технологическое развитие центрально-азиатского региона: интеграционное взаимодействие государства, науки и бизнеса. <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-tsentralno-aziatskogo-regiona-integratsionnoe-vzaimodeystvie-gosudarstva-nauki-i-biznesa>¹

7. Тажиев А. К развитию стратегии «Центральная Азия как платформа» и Центра цифровых решений для устойчивого развития (ЦЦР УР). – С. 25. <https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Towards%20a%20Central%20Asia-as-a%20Platform%20Strategy%20and%20a%20Digital%20Solutions%20Centre%20for%20Sustainable%20Development%2C%20Russian.pdf>